

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Кадыров Тохиржан Аманович

Центр исследования проблем приватизации
и управления государственными активами, с.н.с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17243740>

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и значение процесса приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения в Республике Узбекистан. В работе проанализированы процессы приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения. Сделаны выводы о ключевой роли приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения в системе земельных отношений и развитии рыночной экономики.

Ключевые слова: приватизация, земельные участки, инвестиции, аренда, собственность.

Приватизация земель несельскохозяйственного назначения имеет важное значение для развития экономики и способствует формированию устойчивых рыночных отношений, поскольку позволяет вовлекать земельные ресурсы в хозяйственный оборот и стимулирует инвестиционную активность.

Приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения производится в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» от 15 ноября 2021 г., № ЗРУ-728 и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» 14 февраля 2022 г., № 71.

Подготовлено на основе информации Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

**Рис. 1. Темп роста приватизации земельных участков
несельскохозяйственного назначения физическими лицами.**

Приватизация земельных участков производится в следующих формах:
выкуп субъектами приватизации земельных участков, находящихся у них на праве постоянного пользования (владения), аренды или пожизненного наследуемого владения;

покупка земельных участков через электронный онлайн-аукцион [1]

Анализ показывает, что количество физических лиц, получивших ордера в 2024г. (9123 ед.) по сравнению с 2022г. (2293 ед.) увеличилось в 4 раза (Рис. 1). Однако в 2024г. наблюдается некоторое снижение данного показателя по сравнению с 2023г. на 9 %. Максимальное количество отмечается в 2023г.- 9922 ед. Минимальное количество отмечается в 2022г. – 2293 ед.

Подготовлено на основе информации Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Рис. 2. Темп роста приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения юридическими лицами.

Количество юридических лиц, получивших ордера на земельные участки в 2024г. по сравнению с 2022г. увеличилось почти в 3 раза (Рис. 2). Минимальное количество отмечается в 2022г. – 94ед., максимальное количество в 2024г.- 263 ед. Однако уже в первом полугодии 2025г. - 225 ед. получили ордера, то есть почти 86% уровня 2024г.

Кроме этого, приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения происходит путем реализации земельных участков электронную торговую площадку "E-auktion" на правах собственности и на правах аренды.

Электронные аукционные торги проводятся с использованием специального программного продукта, позволяющему участвовать на торгах через сеть Интернет и исключаящему вмешательство в процедуры приема заказов и определения победителя [2].

Подготовлено на основе информации "E-auction"

Рис. 3. Темп роста реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах собственности через электронную торговую площадку "E-auction"

В 2024г. реализация земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах собственности через электронную торговую площадку "E-auction" (Рис. 3) составила 15 037 ед. площадью 684 га. Реализация земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах собственности через электронные торговую площадку "E-auction" за период 2022-2024гг. по количеству выросла 3,67 раз, а площадь реализованных земельных участков в 3,3 раза.

Подготовлено на основе информации "E-auction"

Рис. 4. Темп роста реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах аренды через электронную торговую площадку "E-auction"

В 2024г. реализация земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах аренды через электронную торговую площадку "E-auksion" составила 11 676 ед. площадью 2626 га (рис.4). Анализ показывает, что за период 2022-2024 гг. реализация земельных участков несельскохозяйственного назначения на правах аренды через электронную торговую площадку "E-auksion" по количеству выросла в 1,52 раз, а объем реализуемых площадей почти в 2 раза. Однако в 2023г. по сравнению с 2022г. наблюдается некоторое снижение реализации земельных участков по количеству на 440 ед., хотя по площади отмечается рост на 199 га. За первое полугодие 2025г. уже реализовано 7 685 ед. земельных участков площадью 1491 га, что по количеству составляет 66% уровня 2024г., а по площади 57% уровня 2024г.

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, свидетельствующие о более высокой эффективности объемов реализации земельных участков через электронную торговую площадку "E-auksion" на праве аренды.

В данном случае можно отметить, что современная рыночная экономика не признает абсолютного права в отношении земли, но при этом общество поддерживает и признает неограниченное право собственности на продукты труда [3].

Кроме этого, необходимо отметить, что с правовой точки зрения приватизация укрепляет институт частной собственности, упорядочивает земельные отношения и снижает количество споров, связанных с использованием земли, устраняя неопределенность в правах на участки.

Исходя из этого, необходимо отметить, что частная собственность на землю даёт возможность юридическим лицам уверенно планировать долгосрочные проекты, что в свою очередь, способствует росту занятости, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.

Таким образом, приватизация земель сельскохозяйственного назначения представляет собой важный инструмент экономического роста, правового порядка и эффективного землепользования.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения» от 15 ноября 2021 г., № ЗРУ-728.
2. Сайт электронной торговой площадки «E-auksion» (<https://e-auksion.uz/info?page=about-auction>)
3. А.Т. Мишиева, М.А. Ялмаева "Опыт преобразований в сфере земельных отношений за рубежом" Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 6 (56) 2013